

IN SILICO ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ ПТЕРИДИНУ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ПРОТИПУХЛИННИХ АГЕНТІВ

Кирилова Д. В., Оковитий С. І., Воскобойнік О. Ю.

Дніпровський національний університет ім. Олеса Гончара
49045, м. Дніпро, пр. Науки, 72, E-mail: darinakir.dk@gmail.com

Серед перспективних низькомолекулярних протипухлинних засобів є ряд гетероциклічних систем, фрагменти яких присутні в структурі молекул, задіяних в різноманітних біохімічних процесах. До даних гетероциклів відноситься похідні птеридину, для них характерна різностороння біологічна активність (протизапальна, анальгетична, імуносупресорна, антинематодна, противірусна, антимікробна активність тощо). Отже, вибір нових об'єктів досліджень спрямованого пошуку протипухлинних лікарських засобів, а саме 6,7-дизаміщених-2-оксо-2,3-дигідроптеридин-4-(1*H*)-онів (рис. 1), не випадковий і, насамперед, пов'язаний з особливістю їх метаболізму (наприклад, участь у синтезі нуклеїнових кислот) та особливістю будови (фотолюмінесценції, таутомерія). Тим більш, що на сьогодні встановлено, що похідні птеридинів можуть застосовуватися як неспецифічні біомаркери при різноманітних патологіях, в якості флуоресцентних зондів для визначення ДНК, барвників для аналізу, протипухлинних лікарських засобів тощо. Зазначене послужило підґрунтям для пошуку протипухлинних засобів серед вищезазначеного класу сполук з використанням методології *in silico* (молекулярний докінг) для вивчення їх спорідненості до специфічних біологічних мішеней.

Розраховані величини афінності сполук порівнювалися з результатами молекулярного докінгу до відомих інгібіторів дигідрофолатредуктази (DHFR, PDB код – 1RG7) [1], рецептора епідермального фактору росту (EGFR T790M, PDB код – 3ІКА) [2] та монокарбоксилатного транспортера 1 (MCT1, PDB код – 6LYY) [3]. В якості стандартних лігандів були використані такі низькомолекулярні

структури, як метатрексат (МТХ) [1], N-{3-[(5-хлор-2-{2-метокси-4-(4-метил-піперазин-1-іл)феніл)аміно}піримідин-4-іл)окси]феніл}проп-2-єнамід (0UN) [2], 3-метил-5-[[4~{R})-4-метил-4-оксиданіл-1,2-оксазолідин-2-іл]карбоніл]-6-[[5-метил-3-(трифторметил)-1-{H}-піразол-4-іл]метил]-1-пропан-2-іл-тієно-[2,3-d]піримідин-2,4-діон (EY0) [3], відповідно.

Рис. 1. Принципова будова 6,7-дизаміщених-2-оксо-2,3-дигідро-птеридин-4-(1H)-онів

Результати розрахунків показали (табл. 1), що досліджувані сполуки мають значні показники афінності щодо специфічних мішеней. Проте, звертає увагу на себе той факт, що найбільша спорідненість характерна саме до ферменту дигідрофолатредуктази, з 18 сполук 12 сполук мають афінність від -8.7 до -10.1 ккал/моль. Найбільш активними серед них є сполуки 1, 2, 4, 8-10, 12, 13, 17-19. Незважаючи на те, що вони відносяться до різних класів похідних, вони мають дещо спільне, а саме наявність у положенні замісників з вираженими акцепторними (4-фторфенільний, 2,4-дифторфенільний, 3-трифторметилфенільний, 3-нітрофенільний та інші) або донорними властивостями (циклогексил). Наразі, зазначене може впливати як на таутомерну рівновагу, так і на конформаційну стабільність молекули, а безпосередньо на розміщення ліганду в активному центрі мішені.

XXII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, Дніпро, 20-23 травня 2024 р.

Таблиця 1 – Афінітність сполук **1-19** до активних сайтів DHFR (PDB код – 1RG7), EGFR T790M (PDB код – 3ІКА), МСТ1 (PDB код – 6LYY) ккал/моль

Сполука	Афінітність (ккал/моль) до DHFR (PDB код – 1RG7)	Афінітність (ккал/моль) до EGFR T790M (PDB код – 3ІКА) [4]	Афінітність (ккал/моль) до МСТ1 (PDB код – 6LYY)
1	-9.0	-7.8	-9.3
2	-8.8	-7.6	-9.5
3	-7.9	-7.0	-8.0
4	-9.4	-7.5	-9.8
5	-8.6	-7.1	-8.6
6	-8.1	-7.0	-7.8
7	-8.7	-7.3	-9.0
8	-9.7	-8.3	-9.8
9	-9.8	-7.7	-9.0
10	-9.4	-7.6	-9.5
11	-7.8	-7.8	-8.8
12	-9.0	-7.8	-8.7
13	-9.6	-7.7	-9.0
14	-8.8	-7.2	-8.9
15	-8.0	-6.0	-7.4
16	-7.9	-5.9	-7.8
17	-9.4	-7.7	-8.5
18	-9.1	-7.7	-8.5
19	-10.1	-7.6	-9.0
MTX	-8.7	-	-
OUN	-	-8.3	-
EY0	-	-	-9.4

Що стосується іншої мішені, а саме монокарбоксилатного транспортера 1, то і даному випадку з 18 сполук 5 (1, 2, 4, 8 та 10) сполук за афінністю перевищують стандартний ліганд (табл.1). Цікаво, що зазначені сполуки містять замісники з вираженими акцепторними властивостями, як відмічалось вище. Тоді як, до рецептора епідермального фактору росту спорідненість сполук незначна. Так, тільки сполука 8 має афінність на рівні стандартного ліганду.

Таким чином, проведені *in silico* дослідження дозволили виявити ряд ефективних інгібіторів дегідрофолатредуктази та монокарбоксилатного транспортера 1 з вірогідною протипухлинною дією, що потребує додаткового дослідження (візуалізація молекулярного докінгу, *in vitro* дослідження на клітинних лініях ракових пухлин).

Перелік літературних посилань

1. Pteridine–sulfonamide conjugates as dual inhibitors of carbonic anhydrases and dihydrofolate reductase with potential antitumor activity / S. M. Marques et al. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. 2010. Vol. 18, no. 14. P. 5081–5089. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bmc.2010.05.072> (date of access: 02.05.2024).

2. Discovery and Structural Optimization of N5-Substituted 6,7-Dioxo-6,7-dihydropteridines as Potent and Selective Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Inhibitors against L858R/T790M Resistance Mutation / Y. Hao et al. *Journal of Medicinal Chemistry*. 2016. Vol. 59, no. 15. P. 7111–7124. URL: <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.6b00403> (date of access: 02.05.2024).

3. Synthesis and Structure–Activity Relationships of Pteridine Dione and Trione Monocarboxylate Transporter 1 Inhibitors / H. Wang et al. *Journal of Medicinal Chemistry*. 2014. Vol. 57, no. 17. P. 7317–7324. URL: <https://doi.org/10.1021/jm500640x> (date of access: 02.05.2024).

4. Kyrylova D. V. Search for new EGFR inhibitors among substituted pteridine derivatives as potential antitumor agents using affinity calculations / D. V. Kyrylova. S. I. Okovytyy // The III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scholars and Students "Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space": conference papers. – Dnipro, 2024.